

СПОРТ ВА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИ СОҒЛОМЛАШТИРИШНИНГ ЎЗАРО БОҒЛИҚЛИГИ ВА АҲАМИЯТИ

Рахимов Махмуд Шадманович
Бухоро муҳандислик-технология институти

***Аннотация:** Спорт ва жисмоний тарбия жараёнларининг соғломлаштиришининг ўзаро боғлиқлиги ва аҳамияти ҳамда уни ривожлантиришининг хусусиятлари таҳлил қилинди.*

***Калим сузлар:** Кўникма, малака, спорт этикаси, жисмоний ҳаракат, жисмоний тарбия, жисмоний сифатлар, ахлоқий тарбия, табиатдаги соғломлаштирувчи омиллари*

***Abstract:** The interrelation and importance of sports and physical education processes in health and the features of its development were analyzed.*

***Keywords:** Skills, qualifications, sports ethics, physical activity, physical education, physical qualities, moral education, health factors in nature*

Жисмоний тарбия жараёнида ахлоқий, ақлий, эстетик тарбия ҳамда меҳнат тарбияси юксак натижалар эришишга асос бўлади. Шахсни баркамол инсон қилиб тарбиялашда барча тарбия турлари бирдек хизмат қилади. Шунинг учун мактабда жисмоний тарбия тадбирлари, спорт тренировкаси машгулотлари жараёнлари барча оммавий жисмоний тарбия жараёнларида тарбиянинг турлари тенгдан ташкил этилганда кўзланган мақсадга эришиш осон бўлади.

Жисмоний ва ахлоқий тарбия ўртасида икки томонлама боғлиқлик мавжуд. Бу боғлиқлик шахсинг ҳар томонлама ва уйғун ривожланиши қонуниятлари билан белгиланади. Ахлоқий тарбиянинг мазмуни ижтимоий ва давлат манфаатларини юқори тутиш, меҳнат ва ватан ҳимоясига

тайёрланишда саломатликни мустаҳкамлаш ва жисмоний қобилиятларни такомиллаштириш шунингдек, жисмоний маданият ва спорт иншоотларини асраш, улардан қоидаларни фойдаланиш ҳамда жисмоний тарбия жараёнида жамоатчилик ахлоқий камолотга эришиш.

Спорт этикаси - бу ўқувчиларнинг ўзига хос фаолиятида унинг учун мажбурий бўлган ахлоқ нормалари ва қоидаларининг йиғиндисидир. Ўқувчиларни ахлоқий фазилатлари инсонийлик манфаатларини кўзлаб жисмоний камолот учун, саломатликни мустаҳкамлаш ҳамда ижодий узоқ умр кўриш учун курашда онгли интизом, спортча меҳнатсеварлик намоён қилиш; жисмоний қобилиятларини ишлаб чиқариш меҳнатида ижтимоий фаолиятда қўллаш; юксак спорт маҳорати ва жаҳон рекордларини ўрнатиш учун актив курашиб, ўз Ватанига, спортга ҳамда жисмоний маданият жамоасига шухрат келтириш; жисмоний маданият ва спортни халқ ҳаётига сингиб борилишини тарғибот қилишни ўзининг ижтимоий бурч; спорт тажрибаларини ёшларга, спорт билан янги шуғулланувчиларга, ёш спортчиларга бериш ҳисобланади. Спортчи камтар, виждонли, ростгуй, адолатли бўлиши, белгиланган қоидаларни беками кўст бажариш, озода, батартиб ва хушмомила бўлиши, спортдаги рақибни, ҳақами ва томошабинларни ҳурмат қилиши, ўзининг хизматлари, спортда эришган ютуқлари билан мағрурланмаслиги, спорт режимига қатъий амал қилиши керак.

Ирода спортчининг ақл-идрок ва ахлоқий ҳис-туйғуларнинг фаол жиҳати сифатида унинг фаолиятини, ҳатти-ҳаракатини, майдончасида ҳам, меҳнат ва турмушда ҳам тартибга солиб туради. Мақсад сари интилиш, қатъийлик, ботирлик, ўзини тута билиш, сабот-матонат, ташаббускорлик шахснинг иродавий сифатларидир.

Жисмоний тарбиянинг жараёни иродавий фазилатларнинг умумий ривожлантиришни назарда тутди. Булардан ташқари, спорт тайёргарлигида ва амалий жисмоний тайёргарликнинг хилма-хил турларида танланган спорт

фаолиятига хос қийинчиликларни енгиш учун зарур бўлган иродавий фазилатларни ихтисосга мослаб ривожлантириш ҳам назарда тутилади.

Бевосита жисмоний тарбия жараёнида амалга ошириладиган ахлоқий тарбиянинг тўртта асосий вазифаларини кўрсатиш мумкин:

1. Умуминсоний ахлоқий нормаларини тарбиялаш.
2. Дўстлик, ўртокларча ўзаро ёрдам хисларини тарбиялаш.
3. Характернинг иродавий хислатларини тарбиялаш.
4. Ватанпарварлик хисларини тарбиялаш.

Кўрсатиб ўтилган вазифалар бир-бирига мустахкам боғлиқ тарзда хал қилинади.

Жисмоний тарбия жараёнида қўлланиладиган барча воситалар жисмоний машқлар табиат омиллари ҳамда гигиеник талаблар ахлоқий тарбиянинг воситаси бўлиб хизмат қилади. Улар шуғулланувчилар онгига ҳис туйғуларига, иродаси ва ахлоқига ҳар томонлама таъсир этади. Ахлоқий камолотга эришишда жисмоний ҳаракатнинг роли катта.

Жисмоний тарбия жараёнида ахлоқий тарбиянинг хилма-хил услублардан фойдаланилади. Булар аввало суз оркали таъсир этишнинг тушунтириш, суҳбат ва бошқа шаклидаги ишонтиришдан, кургазмали намуна ва амалий ургатишдан иборатдир. Ишонтириш услубини умумий равишда олганда тарбиячининг суз оркали утказган ҳар томонлама таъсирларининг йигиндиси, деб таърифлаш мумкин. Суз билан таъсир курсатиш шуғулланувчиларда эътикод психологик бир сифат тарзида таркиб топишга имкон беради. Болалар ва усмирларни ахлоқий жихатдан тарбиялашда кўргазмали намунанинг ишонтирувчи кучи айниқса муҳимдир. Амалий ўргатиш услубини машқ қилиш услуби деб қараш мумкин, бироқ у ўқитишдаги машқ қилиш услубдан фарқ қилади.

Рағбатлантириш шуғулланувчиларнинг яхши ишларни ҳатти-ҳаракатларни такрорлашга ундайди. Аксинча, танбех бериш шаклидаги таъсир

этиш шуғулланувчиларда салбий ҳис-туйғулар уйғотиб, ярамас ишларнинг такрорланишига қаршилик кўрсатишга даъват этиши керак.

Мустаҳкам соғлиқ, ҳаракат малакалари, жисмоний камолотни таъминлайдиган жисмоний тарбия жараёни кишиларнинг ақлий ишлаш ва узоқ вақтгача ижод қилиш қобилиятининг сақланиши учун манба бўлиб ҳисобланади. Ўз навбатда шуғулланувчилар тафаккурининг ривожланишига қаратилган ақлий тарбия уларнинг ҳаракат тажрибаларини ўйлаб, ижодий равишда эгаллаб олишларини таъминлайди, жисмоний қобилиятларини, ахлоқини спорт, меҳнат ва спорт манфаатлари нуктаи назаридан такомиллаштиришга ёрдам беради.

Жисмоний тарбия жараёнидаги ақлий фаолиятнинг тарбиявий томони шуғулланувчиларда қилиш қобилиятини ўстириш билан бир қаторда ақлидрокни ўстиришдан иборатдир.

Жисмоний тарбия жараёнидаги ақлий фаолиятнинг мазмунига мувофиқ равишда ақлий тарбиянинг учта асосий вазифасини кўрсатиш мумкин:

Шуғулланувчиларни жисмоний тарбия соҳасидаги махсус билимлар билан бойитиб бориш.

Муҳокама юрита билиш малакаларини, ўрганилаётган ҳаракат тажрибасини таҳлил этиш, умумлаштириш, танқидий жиҳатдан баҳолаш қобилиятини тарбиялаш.

Ҳаракат фаолиятида ижодий, ақлий активлик кўрсатиш кўникма ва малакаларини шакллантириш ҳамда жисмоний қобилиятларини меҳнат ва тарбия соҳасидаги махсус билимлар спорт манфаатларига мувофиқ равишда рационал ишлатиш.

Жисмоний жисмоний тарбия жараёнидаги ақлий тарбиянинг асосий воситалари деб ҳисобланади. Ўқитувчи буларга таянган ҳолда шуғулланувчиларнинг фаолиятини активлаштиради. Жисмоний тарбия ва спортга оид бўлган назарий билимлар шуғулланувчиларни жисмоний

машқлар билан мустақил шуғулланишни таъминлабгина қолмай, ҳар бир ҳаракат ёки машқларни организмга таъсир даражаси ҳамда уларни қўллаш ва бажариш услублари ҳақида тушунчалар беради. Жисмоний машқлар ва ҳаракатлар шакли мазмуни мураккаблашиб бориши билан шуғулланувчиларда ақлий фаоллик яъни таҳлил қилиш даражалари такомиллашади.

Жисмоний тарбия жараёнидаги фикрлаш жараёни сузлаш шаклида бўлади ҳамда машғулотда аниқланган боғланишларни оғзаки ифодалаш билан тугалланади. Жисмоний тарбия жараёнида шуғулланувчилар фикрлаш қобилиятларини ўстиришнинг энг самарали йўли муҳокама юритишдир. Бу билан ўқувчиларда тафаккур ривожланади ва намоён бўлади. Жисмоний тарбия жараёнида муҳокама юритиш кўникмаси аста-секинлик билан ортиб боради. Ҳаракат амалларига ўргатишнинг дастлабки босқичларда ўқувчилардан сўраш, шунингдек, уларнинг мустақил равишда кузатишлари ва таққослашлари орқали уларда муҳокама юритиш малакаси ҳосил қилинади.

Жисмоний машқлар ва ҳаракатларга ўргатишнинг дастлабки босқичларида ўқувчилардан сўраш, уларни кузатишлари ва таққослашлари орқали уларда муҳокама юритиш малака ва кўникмалари ҳосил бўлади. Шуғулланувчиларда умумий ривожланиш ортгани сари, тарбияда таҳлил қилиш, умумлаштириш, танқидий баҳо бериш ва бошқа услублар ҳамда ақлий тарбия усулларида фойдаланилади.

Биз қуйидагиларни тавсия қиламиз: Жисмоний тарбия билан эстетик тарбиянинг бир-бирига боғлиқлиги объектив суратда, киши онгига боғлиқ бўлмаган ҳолда мавжуддир. Эстетик тарбия инсоннинг жисмоний камол топишига қаратилган жисмоний тарбиядан фарқ қилиб инсоннинг маънавий қобилиятларини таркиб топишини назарда тутаяди. Жисмоний тарбия киши соғлигини мустаҳкамлаб организмни ва сезги органларини ривожлантириб, ҳаракат маданиятини такомиллаштириб эстетик тарбия учун қулай шароит

яратади. Шунингдек, спортчилар маънавий қиёфасини фазилатли қилиб, жисмоний гўзалликка интилиш уйғотиб, ҳаракатларни эстетик жиҳатдан чиройли бажаришга ундаб, жисмоний тарбия самарадорлигини орттиради.

Фойдаланилган адабиётлар

- 1.Sadullaev.B.B. International Journal for Innovation Engineering and Management, -2021. Research, Volume 10, Issue 04, Hyderabad: India. P. 207-213
<https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>
2. Sadullayev.B.B. Didactic Games as Basic for Pupils Activity in Cooperation. Eastern European Scientific Journal. Германия: P.114-118.
3. Садуллаев.Б.Б. Значение методов обучения в организации занятий физической культурой., Вестник магистратуры. Научный журнал, - 2020. №10-4(109), Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола: С. 89-90
4. Sadullayev.B.B. Theoretical foundations of the use of games in the formation of friendly atmosphere and social partnership skills in learners., International Journal for Innovation Engineering and Management, -2021. Research, Volume 10, Issue 04, Hyderabad: India. P. 207-213
<https://ijiemr.org/downloads/Volume-10/Issue-4>
5. Sadullayev.B.B., Terkmenov.F.N., Psychological and Pedagogical Features of Ethical and Aesthetic Education of Students in Physical Education Classes., Annals of R.S.C.B., ISSN:1583-6258, Vol. 25, Issue 3, 2021. Pages. 3153–3163, Received 16 February 2021; Accepted 08 March -2021.
6. IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ORGANIZING CONTINUOUS LAW EDUCATION: World Bulletin of Social Sciences (WBSS) Available Online at: <https://www.scholarexpress.net> Vol. 15, October,2022 ISSN: 2749-361X., P. 64-66